

ZIYOVIDDIN MANSUR SHE'RIYATIDAGI MAQOL VA HIKMATLI SO'ZLARNING SEMANTIK-USLUBIY TAHLILI

¹Yuldashev Otabek Toshpo'lat o'g'li, ²To'ychiyev Jalolxon Sayfidin o'g'li

¹O'zbekiston, Namangan davlat universiteti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD, v.b dotsent

²O'zbekiston, Namangan davlat universiteti, o'zbek tili yo'nalishi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11100718>

Annotatsiya. Maqolada Namangandan yetishib chiqqan tug'ma talantli notiq Ziyovuddin Mansur she'riyatidagi maqol va hikmatli so'zlar semantik-uslubiy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: hikmatli so'z, maqol, she'r, uslub, ma'no, matallar, iboralar.

Аннотация. В статье с смысловой и стилистической точки зрения анализируются пословицы и мудрые слова в поэзии Зиёвуддина Мансура, прирожденного талантливого оратора, выросшего в Намангане.

Ключевые слова: мудрое изречение, пословица, стихотворение, стиль, смысл, пословицы, выражения.

Abstract. In the article, the proverbs and wise words in the poetry of Ziyovuddin Mansur, a born talented orator who grew up in Namangan, are analyzed from a semantic and stylistic point of view.

Keywords: wise saying, proverb, poem, style, meaning, proverbs, expressions.

Namangan diyorida ko'plab iste'dodli shoirlar, olimlar yetishib chiqqan jannatmakon zamindir. "Namangan diyori Asiruddin Axsikatiydan tortib Mashrab, Majzub, Muxlis, Maxzun, Ma'dan, Fazliy, Nodir, Shavqiy, Nodim, Hayrat, Xilvatiy, Ibrat, So'fizoda, Usmon Nosir, Habib Sa'dulla kabi ulug' shoir va adiblarni kamolga yetkazgan maskandir. Ularning adabiy merosi o'zbek ma'naviyatining bir bo'laki va bu bo'lak Namangan ahlining faxri hamdir. Adabiyot tarix oynasi ham demakdir. Ushbu adiblar ijodida Namanganning shonli o'tmishini, boy madaniyatini, ruhiyati, dunyoqarashidagi evrilishlari yaqqol namoyon bo'ladi.

Shunday mo'tabar tuproqda tug'ilib, voyaga yetgan, ustozlari yo'lini davom ettirayotgan qalami o'tkir shoir, tug'ma talantli notiq Ziyovuddin Mansurdir.

Ziyoviddin Mansur she'riyati shoirning o'zigagina xos bo'lgan xalqona lug'aviy birliklar va uslubiy ifodalarga boyligi bilan, ya'ni soddaligi, xalqchilligi, obrazlilik, badiiyligi bilan xarakterlanadi. Shu boisdan ham shoir maqol va hikmatli so'zlarni qo'llash orqali she'riy ta'sirchanlikka erishgan.

Xalq og'zaki ijodi bag'rida yetilgan va ko'p asrlik she'riyatimizga ko'chgan badiiy tasvir vositalari har bir ijodkor asarlarida o'zgacha sayqal topadi. Xalq tilidagi maqol va matallar, iboralar, obrazli ifodalalar, latifa-yu rivoyatlar har bir san'atkor uchun hayotiy mazmuni yanada teranroq va yorqinroq ifodalashda yuksak poetik vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shu jihati bilan taniqli shoir Ziyoviddin Mansur she'riyati alohida ahamiyat kasb etadi. Shoir she'rlari mazmun va uslubining xalqchilligi, soda va ravonligi, hikmatomuz xulosalarga boyligi bilan alohida ajralib turadi.

Rivoyatlarda aytilishicha, Alloh yer yuzini taqsimlaganda, biroz muddat kechikkani uchun o'zbekka yer tegmay qolgan ekan. Marhamatli zot esa o'zbek yayrab-yashnab yursin deya qutlug' Arshdan tuproq bergan ekan. Shoirning "O'zbekiston" qasidasida ushbu rivoyat voqealari she'riy tarzda bayon etiladi.:

Alloh yer yuzini taqsimlaganda

*O'zbekka tegmagan yerdan deydilar,
-Yayrasin, – deb shu el bog'-u chamanda
Arshdan bir kaft tuproq bergan deydilar.
Zuvalasi Arshdan qutlug' oshyon bu –
O'zbekiston bu!*

Ozod diyorda davron surayotgan yurtning elda azizlari totli ne'mat – tinchlikni qo'lga kiritgunlariga qadar necha-necha zamonlar o'tdi, qancha-qancha daryolar oqdi. Zardob yutilgan zamonlarni ko'rgan boshlar bugun tinchlikning totli sharobini totmoqda. Xalqimizning dono maqoli bor: *"Oqqan daryo oqaveradi"*. Teran mazmuni ifodalovchi ushbu maqol qasidada jam bo'lgan mazmunning jozibadorligini yanada kuchaytiradi:

*Derlar: "Oqqan daryo oqaveradi",
Oh! U qancha qurib, qancha toshmadi?
Hurlik nash'asi-la to'lib sarxadi
Oqqan daryo yana oqa boshladi.*

Tinchlik – eng oliy ne'mat. Yurt tinchligini ta'minlash, muqaddas Vatanimizni asrab-avaylash qutlug' vazifamizdir. *"Vataning tinch – sen tinch"*, *"Sendan harakat – mendan barakat"* singari naqlarimizga monand tarzda aytish mumkinki, bizning harakatimizga qarab Yaratgan madad beradi.

Ijodkor *"Ogohlik qo'shig'i"* sarlavhali she'rida xalqimizning ana shu durdona fikrlarini she'riy misralarga tizadi va Vatanni sajdagoh kabi muqaddas bilishga undaydi:

*Derlar: kim asrasa, asragay Olloh,
Vatanni asraylik bilib sajdagoh,
Ish bermas keyingi pushaymon, oh-voh,
Vatan tinch,
Osuda bo'lmasa zamon.*

Vatanni onaga qiyoslaydilar, ona – Vatan deya a'zozlaydilar. Ziyoviddin Mansur she'riyatida ham *"Hazrati ayol"* ning buyukligi haqida betakror baytlar bisyodir.

Hadisi sharif namunasi dan mazmuniga monand o'rindan shoirning unumli foydalanishi fikrining ta'sirchanligi oshirishga xizmat qilgan:

*Shu boisdan Sarvari olam
Zap aytmishlar ayol vasfida.
Bir hadisda demishlar:
"Jannat onalarning oyoq ostida".*

Bugun zamonaga faqat hormay-tolmay harakat qilmoq yarashadi. O'zbek xalqining chin yurakdan *"Harakatda barakat"* deya mehnatni yoniga yo'ldosh etishiga ko'plar havas ila qarashadi. Mehnatsevarligi boismi, o'zbek xalq og'zaki ijodida ayni shu mavzudagi maqollarning qamrovi keng: *"Mehnat, mehnatning tagi rohat"*, *"Mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik"* va hokazo.

Shoir Ziyoviddin Mansur ko'p vaqtini xalq ichida hamnafas o'tkazadi, u qatnashgan davralarga jon bag'ishlaydi, o'zgacha ruh olib kiradi, ruhiy oziq bera oladi.

Uning she'rlariga hamisha xalq maqol-u hikmatlari ko'rk bag'ishlagan. Shoir she'rlarini o'qir ekansiz, ularda kitobxonga tushunarsiz, begona, so'zlar uchramaydi. Ko'plab she'rlarida ona yurtiga, tug'ilib o'sgan tuprog'iga muhabbatini samimiy misralarda bitadi. Masalan, *"Iftixor"*,

“*Istiqlol me’mori*” she’rlarida istiqloлга erishishimiz yo’lida ko’p qiyinchiliklarni boshdan kechirganimizni, Yurtboshimizning ko’rsatgan jasorati haqida aytadi:

*Bobolar singari qon kechib abgor
O’linga mardona bormasak-da tik,
O’tli bir tuyg’udan dilda iftixor:
Yurtga istiqloлни bizlar qaytardik.*

Yoki:

*Tarixga bo’ylasak,
Millatin nomin
Olamga taratgan o’zbeklar bisyor,
Lek bizning zamonda yurtimiz shonin
Yurtboshidan yuksak ko’targan kim bor?!*

Obrazlilik – asarning qalbi. Bir rus tanqidchisi “*Obrazli fikrlay olmasang, yaxshisi, she’riyatni tinch qo’y*” – degan edi.

“*Hayrat saltanati*” she’ri haqiqatdan ham kitobxonni hayratlantiradi. Shoir ushbu she’rida Namanganda hikmatga kon saroy borligini aytadi. Uni mahzanul ash’or deb ataydi. Unda Bobur, Mashrab, Usmon Nosir, Habib Sa’dulla saltanat shohi bo’lganini ta’kidlaydi. She’r oxirida o’sha saroy mehr qari ekanini oshkor qiladi. Shoir istiora san’ati orqali ramziy she’r yarata olgan. Bu ham obrazlilikning klassik namunasi.

Ma’lumki, g’oyaviylik, obrazlilik, xush-oxanglikni ta’minlashda, muayyan vazndagi misralarning so’ngini-hududini belgilashda, avvalgi satrlar bilan uyg’unlashtirishda, band tizimlarida ritm va musiqiylikni yuzaga chiqarishda qofiyaning o’rni beqiyosdir. Kaykovus shunday deydi: “*Bir xil vazn va bir xil qofiyaga qanoat qilmag’il, san’atsiz va tartibsiz she’r aytmag’il. She’r zarb, ya’ni ohang, yaxshi sado, mung bo’lsa va shaklda al’al bo’lsa, ya’ni vazn to’la bo’lsa, yaxshi bo’lur*”.

Mahoratli shoir qofiyaga ana shu mezon asosida yondoshadi. She’rlarini ko’zdan kechirib, tahlil qilar ekanimiz, ijodkorning qofiya doirasini kengaytirib borayotganini, yangi qofiyalar, yangi badiiy vositalar qo’llaganini anglaymiz.

*Ha, oson kelmagan hurlik ayyomi,
Uyquda edik bu kunga yetguncha.
Millatin uyg’otgan siymoning nomi
Istiqlol so’ziga egiz tushuncha.
“Istiqlol me’mori”*

Odatda ko’p shoirlar ot so’z turkumidan qofiya qilishni xush ko’radilar. Hamid Olimjon, Usmon Nosir va biz ijodini tahlil qilayotgan Ziyoviddin Mansur fe’l so’z turkumidan qofiya qilib, uni mahorat bilan qo’llaydilar. Masalan, “*Izhor*” she’rida “*Popga borgim kelaveradi*” satri bo’lib, unda “*kelaveradi*” fe’ldan yasalgan qofiyadir. Shuningdek, she’rlarida “*ost xat*”, “*Ziyoafshonim*” kabi so’zlar ham borki, ijodkor o’zbek tilining xususiyatlaridan kelib, yangi so’z yasay olgan.

*Zero, biz kim bilan kirdik daf’atan
Dunyo, deb atalgan kenglik qa’riga?
Kim chiqdi ilk bora bizning millatdan
BMTning yuksak minbarlariga?!
Qaysi bir zamonda iftixor, g’urur,
Diyonat, iymonga keng yo’l berildi?*

*Nomi o'chayozgan bobomiz Temur
Qaysi zot azmi-la qayta tirildi?!
Qaysi zot butun bir davlatga ko'zgu,
Qaysi zot butun bir millat Quyoshi?!
Savolga uch karra javobim ushbu:
Yurtboshi, Yurtboshi, ulug' Yurtboshi!
"Istiqlol me'mori"*

Xulosa qilib aytganimizda, shoir o'zining ozod va obod vatan madh etilgan hamda mustaqillik g'oyalari ulug'langan she'rlari bilan istiqlol kuychisi sifatida tanildi.

REFERENCES

1. Ziyoviddin Mansur. To'tiyo (she'rlar: kiril va lotin yozuvlarida). –Toshkent: Sharq, 2008. – B.160.
2. Ziyoviddin Mansur. Shom va tong (doston: kiril va lotin yozuvlarida). – Toshkent: "O'zbekiston" 2014. – B.104.
3. Ziyoviddin Mansur. Istiqbol yo'li: (doston: kiril va lotin yozuvlarida). – Toshkent: O'zbekiston, 2012. – 72 b.
4. Yo'ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. – Toshkent: Fan, 2007. – 123 b.
5. Qo'ng'irov R., Begmatov E., Tojiyev Y. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. – 160 b.
6. Lapasov J. Badiiy matn va lisoniy tahlil. – Toshkent: O'qituvchi, 1995.
7. Yuldashev Otabek Toshpulat ugli, Kazaqova Nozima Abdalbokiyevna. Position and functional characteristics of indicators used in certain hemeronyms in the uzbek language. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE). Vol. 12, No. 4, December 2023, pp. 315~318 ISSN: 2252-8822, DOI: 10.11591/ijere.v12i3.22624 <https://ijere.iaescore.com/index.php/IJERE>
8. Yuldashev Otabek Toshpulat ugli. Nomination-motivation characteristics of hemeronym of the uzbek language. Texas Journal of Philology, Culture and History. <https://zienjournals.com>
9. Yuldashev Otabek Toshpulat ugli. On the emergence of uzbek hemeronymy and first examples. Texas Journal of Philology, Culture and History. <https://zienjournals.com> .
10. Yuldashev Otabek, Mohidil Olimova. Lexical-semantic analysis of certain definitions and vulgarisms used in tahir malik's "Shaytanat" // International bulletin of applied science and technology // <https://doi.org/10.5281/zenodo.7956199>
11. Ulukov N. Historical-linguistic study of hydronyms of the Uzbek language. – Tashkent, 2008. – B. 144.
12. Ulukov Nasirjon Muhammadalievich, Yuldashev Otabek Toshpulat ugli. Formation and formation of certain hemeronyms in the uzbek language. Semiconductor Optoelectronics, Vol. 42 No. 2 (2023), 1286-1292. <https://bdtgd.cn/article/view/2023/02/1286.pdf>
13. Yuldashev O. Adashboyeva G. Fors-tojikcha ob o'zlashmasining leksik-semantik va derivatsion xususiyatlari. Конференсия илмий байналмилалӣ «Муаммоҳои илму фан аз нигоҳи муҳаққиқон» "Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida" II xalqaro ilmiy konferensiya. 15.02.2024. Tojikiston, Xo'jand. <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/2061>

14. Yuldashev O. O‘zbek tili tarixiy gemonimlarining nominatsion-motivatsion xususiyatlari. III. Uluslararası adbilim sempozyumu tam metin bildiri kitabı. 26-28 Ekim 2023. “Bookmany print”, Toshkent – B. 298-302.
<https://www.researchgate.net/publication/377812560> III Xalqaro onomastika simpozumi to'plami2024